

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Immer mittwochs um 12.30 Uhr

Universitätsbibliothek Hildesheim

Online - Login

<https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-o8t-yff-mji>

Coffee Lectures für das Wintersemester 2021/22

03.11.2021 "Forschungsdaten finden und nachnutzen".

Referent: Dipl.-Chem. Cord Wiljes (Forschungsdatenmanager
für das Kompetenzzentrum Forschungsdaten, Universität Bielefeld).

UB
Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de